

Ferramenta da Terapia Familiar: Identificação de Problemas de Luto na Família

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A identificação de problemas de luto na família constitui uma ferramenta essencial utilizada na abordagem da Terapia Familiar, com o intuito de reconhecer e compreender os processos de luto que afetam os membros de uma família após a perda de um ente querido.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: A expressão "Terapia Familiar" refere-se à modalidade terapêutica que focaliza as dinâmicas e interações familiares como objeto de

Enciclopédia da Conscienciologia
intervenção. "Identificação" deriva do latim identificatio, que significa "ato de reconhecer ou determinar a identidade de algo". "Problemas de luto" compõem-se de "problemas", do latim problema, que remete a "questão a ser resolvida", e "luto", do latim luctus, que se refere ao processo de reação emocional diante da perda de algo ou alguém.

Sinonimologia: Reconhecimento de processos de luto na família; detecção de manifestações de luto entre os membros familiares.

Neologia: O termo "Identificação de Problemas de Luto na Família" é uma neologia técnica que se insere no contexto da Terapia Familiar e na psicologia do luto.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene familiar gerado durante a identificação de problemas de luto, caracterizado por padrões de pensamentos relacionados à perda, ao luto e à elaboração emocional.

Fatologia: A identificação de problemas de luto na família abrange a observação e análise das

Enciclopédia da Conscienciologia
manifestações emocionais, cognitivas e comportamentais dos membros familiares após uma perda significativa, como a morte de um ente querido. Os aspectos abordados podem incluir:

Expressões emocionais: Observação das reações emocionais, como tristeza, raiva, culpa, ansiedade e desesperança, manifestadas pelos membros da família.

Comunicação: Avaliação da forma como os membros familiares comunicam e expressam seus sentimentos e pensamentos relacionados à perda.

Adaptação: Verificação das estratégias e recursos utilizados pela família para lidar com o luto, incluindo mecanismos de enfrentamento e suporte mútuo.

Ciclo de vida familiar: Consideração do estágio de desenvolvimento familiar e como o processo de luto pode influenciar as transições e dinâmicas familiares.

Riscos e vulnerabilidades: Identificação de fatores de risco que possam complicar o processo de luto na família, como doenças mentais prévias, conflitos familiares ou falta de suporte social.

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: A percepção extrafísica das energias emocionais e parapsíquicas envolvidas nos processos de luto, contribuindo para uma compreensão ampliada das necessidades familiares nesse contexto.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A integração da identificação de problemas de luto na família com outras ferramentas terapêuticas, como a construção de genogramas, o uso de técnicas de comunicação eficaz e o estabelecimento de rituais de despedida, potencializando o processo de elaboração do luto familiar.

Principiologia: O princípio da ressonância emocional na Terapia Familiar, que sugere que os sentimentos de um membro da família podem influenciar e ser influenciados pelos outros membros, evidenciando a importância de identificar e abordar os problemas de luto de forma sistêmica.

Tecnologia: A utilização de questionários padronizados, entrevistas estruturadas e observação participante como métodos para identificar problemas de luto na família de forma sistemática e objetiva.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Voluntariologia: A disposição dos membros familiares em participar ativamente do processo terapêutico e compartilhar suas experiências de luto, demonstrando comprometimento com a busca por uma resolução saudável e adaptativa.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta familiar; os membros da família enlutados; os pesquisadores em psicologia do luto.

Masculinologia: O terapeuta; o facilitador da identificação de problemas de luto na família; o investigador em dinâmica familiar.

Femininologia: A terapeuta; a facilitadora da identificação de problemas de luto na família; a pesquisadora em terapia familiar.

Hominologia: O Homo sapiens enlutado; o Homo sapiens resiliente; o Homo sapiens solidário.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de problema de luto na família pode ser identificado quando os membros manifestam dificuldades em expressar suas emoções, evitar falar sobre o falecido ou apresentar

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
sintomas de depressão e isolamento social após a perda.

Culturologia: A identificação de problemas de luto na família é uma prática disseminada em diferentes culturas, embasada na compreensão da importância do suporte social e da elaboração emocional coletiva durante o processo de luto.

VI. Acabativa

Remissiologia: Para uma compreensão mais aprofundada sobre a identificação de problemas de luto na família na Terapia Familiar, recomenda-se a consulta a obras especializadas em psicologia do luto, como os escritos de Elisabeth Kübler-Ross, Colin Murray Parkes e Therese Rando.